

Elaboração de Modelo para Proteção de Arquivos em Discos Virtuais usando os Esquemas IBE e ICP

Paulo Renato de Moraes Vieira, Luciano Ignaczak

Escola Politécnica – Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

São Leopoldo – RS – Brasil

paulo.renato@terra.com.br, lignaczak@unisinis.br

Abstract. *The virtual disks have changed the way how the users are sharing the files over Internet, even with limited security capabilities available in these services for data protection assurance. So alternative methods for data security in cloud are needed, like using cryptography. This paper come up with a hybrid cryptography model on such scenario, converging the asymmetric schemas IBE and ICP to implement the data confidentiality and user authentication, respectively. A software coded on Java programing language was developed in order to simulate the security operations, as well as to provide the data used in performance analysis, indicating that the model is a secure option for data protection in cloud with a good user experience.*

Resumo. *Os discos virtuais alteraram a forma como usuários passaram a compartilhar arquivos por meio da Internet, mesmo que nesses serviços a capacidade de garantia da proteção de dados seja limitada. Diante disso, surge a necessidade de métodos alternativos de segurança, como o uso de criptografia de arquivos. Este artigo propõe e testa um modelo híbrido de criptografia voltado a esse cenário, associando os esquemas assimétricos IBE e ICP para garantir a confidencialidade de dados e autenticação do usuário, respectivamente. Um software foi codificado na linguagem Java para simulação das operações e coleta de dados para análise do desempenho, que indicou ser seguro e atrativo aos usuários na proteção de arquivos na nuvem.*

Palavras-chave: Proteção de arquivos na nuvem; criptografia de dados; integração IBE e ICP.

Keywords: Data file protection on cloud; data cryptography; Integration of IBE and ICP.

1. Introdução

Avanços no campo das telecomunicações criaram suporte à conexão de alta velocidade à Internet, o que proporcionou cenários em que novos produtos e serviços são oferecidos aos usuários, modificando o comportamento desses na rede. Dentre os cenários está aquele lastreado em definições como as publicadas pelo [NIST 2011] e em citações como a de [Newcombe 2012], que apresentam a tecnologia de computação em nuvem (*cloud computing*). Essa tecnologia disponibiliza um alto nível de computação com reduzido custo de investimento, bem como oferece suporte à estrutura técnica das novas soluções de Tecnologia da Informação (TI) presentes no mercado.

Dentre as soluções de TI promovidas no ambiente de computação em nuvem, os Discos Virtuais (*cloud storages*) são aqueles que permitem aos usuários fazerem

download, upload e compartilhamento de arquivos pela Internet, sendo uma opção enxuta para armazenamento de dados, devido ao custo reduzido de investimento frente àquele absorvido pelos Provedores de Serviços na Nuvem (PSN) ao promover essa solução no mercado. Exemplos de provedores são o Google Drive, Amazon S3, Microsoft OneDrive e o Dropbox, sendo que o último conta com uma carteira de 500 milhões de clientes em todo o mundo, refletindo aproximadamente em 3.3 bilhões de conexões de compartilhamento de arquivos, segundo matéria do site [UOL 2016].

No entanto, conforme as vulnerabilidades CVE-2013-0300¹ e CVE-2010-3354² publicadas pelo NIST, por exemplo, utilizando técnicas particulares de exploração das vulnerabilidades desses serviços, uma pessoa mal intencionada é capaz de acessar os arquivos armazenados na nuvem mesmo sem ter conhecimento das credenciais do usuário, ratificando a afirmação de [Newcombe 2012], que aponta fatores de comprometimento e riscos à informação devido à flexibilidade dos serviços sob demanda, requerendo maior atenção ao processo de segurança da informação às soluções dispostas na rede.

Nesse contexto, a criptografia é identificada como a ferramenta ideal na busca por métodos para promover a confidencialidade dos dados, situação essa capaz de justificar a alta demanda, nos últimos anos, de usuários em busca de opções de criptografia, segundo [Martin 2008]. Das opções disponíveis no mercado, a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) é o esquema criptográfico que promove métodos avançados de autenticação da identidade dos atores envolvidos na transação. A base do processo está na troca de chaves-públicas previamente autenticadas por uma entidade denominada Autoridade de Certificação (AC), resultando na organização de dados conhecida como certificados digitais. A utilização de certificados digitais permite a replicação da estrutura física de autenticação no ambiente eletrônico, conforme cita [Adams e Lloyd 2003].

Das principais características da estrutura ICP de proteção estão o alto custo computacional e a existência de processos complexos nesse esquema. Dessa forma, segundo [Martin 2008], o modelo criptográfico com base na identidade é aquele com maior simplicidade e praticidade de implementação, sendo essa talvez a principal característica, que justifica a rápida aceitação e adoção do referido padrão criptográfico. O *Identity-Based Encryption* (IBE) é um esquema assimétrico de proteção, que permite o cálculo da chave pública com base em um fator pseudorrandômico utilizado para identificar os atores da comunicação, o que torna desnecessária a negociação prévia das chaves públicas ou utilização de um diretório de segurança para publicação das mesmas, como apresenta o padrão ICP. Essa estrutura garante aos atores um modo mais simples e prático de assegurar a confidencialidade da informação, mesmo ressaltando que é fundamental a integração com as bases de autenticação presente em outra solução para garantir que a aplicação sustente todos requisitos de segurança exigidos no cenário atual.

Das soluções de proteção presentes no mercado, aquelas voltadas para a segurança dos arquivos dispostos na nuvem, em sua grande maioria, estão apoiadas no uso de senhas ou estruturas complexas com base no esquema ICP de criptografia. Diante desse cenário, este trabalho busca responder a seguinte questão: é possível apresentar e avaliar a eficiência de uma solução alternativa de segurança, capaz de garantir a confidencialidade

¹ <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-0300>

² <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2010-3354>

dos arquivos na nuvem, associando a praticidade do modelo IBE e o esquema ICP de proteção?

Para responder a essa pergunta, o objetivo deste artigo é propor e testar um modelo criptográfico que vise sincronizar a capacidade de confidencialidade dos dados do esquema IBE ao padrão de autenticação presente no modelo ICP. Através de um ambiente piloto descrito neste documento, é possível detectar a capacidade técnica de proteção do modelo enquanto garante a segurança dos arquivos na nuvem, bem como inferir o grau de satisfação de uso diante dos dados de desempenho em comparação com estrutura legada do mercado.

A organização deste artigo está distribuída em sete seções: a segunda apresenta os trabalhos de diferentes autores que se relacionam ao objeto deste artigo, buscando pontuar os conceitos, percepções e conclusões; na terceira seção é descrito o modelo criptográfico proposto, fornecendo informações gerais acerca dos componentes presentes e as respectivas relações; a quarta seção apresenta os detalhes da implementação do software codificado para simulação das operações criptográficas do modelo; o ambiente de teste descrito na quinta seção proporcionou a coleta de dados utilizados na seção seis, em que são apresentados os resultados; por fim, na sétima seção são apresentadas as considerações finais, indicando os pontos de relevância à pesquisa e ao produto final produzido neste documento, bem como descreve a visão de trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

São apresentadas, nesta seção, visões de diferentes autores quanto aos principais tópicos relacionados e trabalhados ao longo deste projeto, buscando pontuar os conceitos, percepções e conclusões que facilitarão na identificação dos diferenciais presentes na solução projetada. Para tanto, o trabalho de pesquisa focou na busca por artigos em bases de dados acadêmicas, como a ACM, IEEE e Springer Link.

Dos desafios de segurança da computação em nuvem, a grande maioria das vulnerabilidades e ameaças elencadas pelos autores estão ligadas às características intrínsecas da tecnologia ou à implementação, em especial aos fatores da terceirização do controle e compartilhamento de recursos (estrutura “multi-inquilinos”). Para [Bouayad et al. 2012] é preciso que haja uma visão holística do processo de proteção, garantindo que cada camada do serviço (da física à lógica) esteja devidamente avaliada e controlada, sob padrões de segurança que melhor representam os diferentes modelos presentes no ambiente, os quais contemplam diferentes atores envolvidos no cenário. Com o estudo dirigido à estrutura dos PSNs, [GroBauer et al. 2010] propõem uma estrutura de referência dos principais componentes que orbitam os serviços na nuvem, permitindo assim uma visão mais ampla das vulnerabilidades e ameaças do ambiente. No trabalho de [Prakash e Dasgupta 2016] estão descritos 9 dos principais pontos de vulnerabilidade do ambiente em nuvem considerados pela Aliança de Segurança da Computação em Nuvem (CSA), além de apontarem métodos de atender à essa demanda. Dentre os pontos citados, é possível constatar que o nível de segurança dos métodos de autenticação é usualmente baixo, do tipo usuário e senha, demandando que haja maior atenção nesse quesito.

Quanto aos trabalhos que referenciam a estrutura de segurança do esquema IBE de proteção, [Lee 2010] descreve uma solução híbrida que faz uso das tecnologias ICP e IBE, denominada Unified Public Key Infraestructure (UPKI). Na descrição dessa solução, o autor propõe a criação de uma entidade que contemple os papéis de uma CA e

uma PKG no ambiente, denominada Key Generation and Certification Authority (KGCA), além de agentes responsáveis pela recuperação da respectiva chave privada do esquema IBE, denominados Key Privacy Agents (KPAs). O sistema proposto [Sharma e Joshi 2016] trata dos paradigmas de revogação das chaves utilizadas para criptografia de arquivos, sincronizando as características do esquema IBE com aquele que tem a base em atributos aleatórios, conhecido como ABE. Além da PKG, nesse ambiente há uma entidade denominada KU-CSP, que pode ser gerenciada pelo provedor da nuvem e é responsável por parte importante do processo de revogação das chaves. Propondo um método avançado de troca de chaves, [Júnior et al 2004] apresentam solução alternativa à associação disjuntiva descrita por [Boneh e Franklin 2003] na apresentação original do esquema IBE. Tendo como base a estrutura de compartilhamento de chaves apresentado por [Diffie e Hellman 1976], a técnica matemática de transposição de valores descrita por [Júnior et al 2004] torna possível a recuperação das chaves utilizadas pelas pontas, requerendo a troca do valor atribuído no processo de geração do componente aleatório do cálculo.

Para proteção de arquivos na nuvem, desde acesso, armazenamento e troca, [Kumar e Singh 2015] propõem um protocolo de autenticação dos usuários com base em criptografia utilizando uma estrutura de cálculo baseada em curvas elípticas, além de uma senha, do tipo One Time Password (OTP), gerado por um webserver na nuvem. Já no trabalho publicado por [Wei, Liu e Hu 2013], os autores utilizam a estrutura IBE de proteção para proteger arquivos na nuvem, porém contam com a presença de uma terceira entidade responsável pela revogação da chave, denominada proxy re-encryption.

O modelo proposto neste artigo garante a confidencialidade da informação e autenticação dos usuários na troca e armazenamento de dados na nuvem, integrando o uso de certificados digitais ao processo de proteção com base no esquema IBE. Há similaridade com a proposta e estudos descritos em [Lee 2010], porém contando com entidades distintas pelas ações da AC e PKG. A ideia central é utilizar as chaves IBE somente para garantir a confidencialidade dos dados e apoiar-se na estrutura ICP presente no mercado para garantir os requisitos de autenticação e comprometimento legal das ações presentes nesse serviço, sendo um modelo avançado frente a processos como o apresentado por [Kumar e Singh 2015].

3. Modelo Proposto

O objetivo central do modelo proposto neste artigo é apresentar um método de garantir a confidencialidade dos arquivos armazenados na nuvem e controle de acesso ao conteúdo original. Conforme descrito na Figura 1, o modelo está estruturado na presença de cinco elementos, divididos em locais e remotos. Os locais são aqueles que iniciam e finalizam os processos, o Remetente e o Destinatário da informação, enquanto fica a cargo dos elementos remotos sustentar as estruturas de armazenamento de dados na nuvem (Disco Virtual), recuperar as chaves de segurança utilizadas nos processos de criptografia e decifração (PKG), além de garantir a confiabilidade no processo de autenticação da identidade (AC).

Figura 1 - Componentes e relacionamentos presentes no modelo criptográfico.

Dos elementos ilustrados na Figura 1, o usuário Remetente é aquele que dá início ao processo de criptografia, buscando por um método de compartilhamento seguro de arquivos na nuvem, com controle de acesso aos dados mesmo que nunca tenha havido contato entre os envolvidos. Serviço web de armazenamento de dados, o Disco Virtual é utilizado como ponto de distribuição online de arquivos, promovendo a disponibilidade da informação aos métodos de compartilhamento de dados utilizado pelos usuários. Os usuários podem enviar e baixar arquivos de qualquer lugar desde que haja conexão com a Internet, através de páginas ou aplicativos, sejam esses do tipo *desktop* ou em dispositivos móveis. Entidade responsável pela emissão do certificado digital utilizado pelo Destinatário para autenticação, a AC é também encarregada de responder às requisições online de verificação do status do certificado. Esse componente pode fazer parte de uma estrutura ampla de confiança, e estar disponível na internet, ou de perímetro reduzido, de acesso limitado à rede local, conforme descrito na Figura 1. A “PKG” é responsável pela custódia das chaves de segurança dos usuários e validação da identidade do destinatário, atuando como ponto crucial tanto no processo de criptografia quanto de decifração dos arquivos. Para funcionamento pleno do sistema, é primordial que esse componente esteja disponível na internet. Elemento final do fluxo do modelo proposto, o Destinatário é o usuário com o qual se deseja estabelecer a troca segura de arquivos na nuvem, sendo utilizado o respectivo email como informação chave para proteção dos arquivos e controle de acesso aos dados.

O método de criptografia escolhido para este modelo contempla a utilização de uma informação de domínio público, de fácil recuperação e diretamente ligado à identidade dos usuários. A informação elencada nesta proposta foi o endereço de correio eletrônico, permitindo que os usuários possam trocar dados de forma confidencial mesmo que nunca tenham estabelecido um canal seguro de compartilhamento anteriormente. O Remetente envia uma solicitação online à PKG, indicando no conteúdo da requisição o email daquele com quem se quer compartilhar a informação na nuvem. O processamento desses dados pela PKG irá gerar um código enviado na resposta ao Remetente, permitindo que o *software* local do usuário criptografe o conteúdo do arquivo, que após estará pronto para envio e armazenamento na nuvem através dos serviços de discos virtuais. Não há comunicação com a AC nas operações de criptografia de arquivos, uma vez que o usuário que inicia o processo é a origem, bem como não é foco neste modelo garantir a autenticidade e o não repúdio da informação.

Aspecto muito importante presente neste modelo é o bloqueio do acesso à informação original por usuários não autorizados. Isso ocorre no processo de

descriptografia do arquivo, no qual o usuário Destinatário precisa autenticar-se junto à PKG, utilizando certificado digital válido e emitido junto a uma AC presente na raiz de confiança da PKG, para obter acesso à chave privada correspondente ao email utilizado no processo de criptografia. Somente após essa validação a PKG irá retornar os valores necessários para que o software local recupere a chave de proteção utilizada para criptografar o arquivo, permitindo assim acesso ao conteúdo original da informação.

Assim sendo, é pré-requisito para o sucesso deste modelo a presença de certificado digital válido para autenticação da identidade do Destinatário. O esquema proposto fornece um amplo suporte para customizações acerca da área de atuação das entidades AC e PKG, de modo que essas atendam da melhor forma possível às necessidades do ambiente, exigindo apenas que haja um alinhamento prévio entre esses componentes.

4. Implementação

Este trabalho converge as características de dois esquemas assimétricos de criptografia, resultando em uma solução híbrida de proteção com reduzido custo computacional [Martin 2008]. A confidencialidade dos dados é estabelecida através do modelo IBE de segurança, utilizando o email como a informação necessária ao processo de geração das chaves. É de responsabilidade da ICP garantir a identidade da parte envolvida no processo de descriptografia. Na busca por dados que auxiliem na avaliação de desempenho da estrutura proposta, foi desenvolvido um protótipo capaz de simular cenários de compartilhamento seguro de arquivos na nuvem.

Para codificação deste protótipo foi utilizada a linguagem Java de programação, junto com a biblioteca de emparelhamento criptográfico denominada Java Pairing Based Cryptography (JPBC)³, apoiada à biblioteca Bouncy Castle (BC)⁴. A JPBC é utilizada neste modelo na geração de curvas elípticas e manipulação dos grupos e elementos criptográficos, enquanto a BC permite acesso a uma ampla coleção de interfaces criptográficas de programação necessárias para as execução das operações de proteção deste projeto.

Portada da versão original em linguagem C, a JPBC é apontada pelo corpo técnico do projeto original IBE⁵ como a interface de programação ideal na aplicação deste modelo de criptografia. Mantida por uma organização Australiana sem fins lucrativos e não sendo controlada por uma instituição presente nos EUA, a BC não apresenta as restrições comuns à legislação⁶ Americana, que limita a exportação de criptografia. Associado às características das bibliotecas, a escolha da linguagem Java se justifica pela garantia de convergência com as diversas plataformas de sistemas operacionais presentes no mercado, proporcionando uma maior abrangência de adaptação da estrutura para atender aos requisitos da proposta deste projeto.

O modelo criptográfico apresentado propõe um amplo campo de distribuição das chaves, enquanto garante as características de confidencialidade necessárias ao ambiente, tendo como base a lógica apresentada no protocolo descrito por [Júnior et al 2004], que utilizam como referência os conceitos de troca de chaves apresentados em [Diffie e

³ <http://gas.dia.unisa.it/projects/jpbc/>

⁴ <http://www.bouncycastle.org/>

⁵ Divulgado no site da universidade de Stanford (<https://crypto.stanford.edu/ibe/>)

⁶ Leis restritivas de exportação regidas pelo departamento de comércio, segurança e indústria do governo americano (<https://www.bis.doc.gov/>)

Hellman 1976]. O modo como os 4 algoritmos descritos por [Boneh e Franklin 2003] estão estruturados nesta proposta, auxiliam no entendimento de como é gerenciada na prática essa distribuição, limitando o acesso do software local apenas aos elementos públicos, chaves públicas do certificado e do grupo criptográfico da curva elíptica, restringindo os respectivos elementos privados a um controle de acesso aplicado na PKG.

4.1. Algoritmos *Setup* e *Encrypt*.

Os fatores utilizados na geração da curva elíptica são previamente codificados no software e na PKG, criando um processo de versionamento que é negociado entre as pontas através de uma variável específica do fluxo de comunicação no ambiente. Tanto essa informação quanto um valor pseudo-randômico, gerado no processo criptografia, são anexados em uma nova propriedade denominada IBE_SYSTEM, fazendo parte dos atributos do arquivo como os dados referentes à data e hora de criação, proprietário do arquivo e etc. Essa organização permite que se crie um modo de recuperação das informações necessárias para que haja sincronia na execução do algoritmo *Setup* e assegurar que os grupos criptográficos e elementos da curva sejam os mesmos no momento da geração pelas pontas, bem como garantir acesso ao componente aleatório utilizado na geração da chave de segurança.

A Figura 2 apresenta o trecho de código responsável pelo processo de criptografia de dados, demonstrando como o algoritmo *Encrypt* é executado no ambiente. Através de uma função específica do sistema, o software envia uma requisição web à PKG indicando a versão utilizada e a variável utilizada para indicar o email do Destinatário, denominada *userID*, informação essa necessária para a geração da chave pública do mesmo (b1). Como resposta à requisição, a PKG retornará ao software a chave pública necessária para a geração da chave de sessão, após o pareamento com um valor hash e outro pseudo-randômico e gerados pelo software (b2). Dessa forma, todas as informações necessárias para criptografar o arquivo estarão disponíveis, permitindo que o Remetente envie o arquivo protegido para o servidor de discos virtuais, concluindo os processos de criptografia satisfatoriamente (b3).

```
{byte[][] keysTemp = factors.EnFacts(userID, PKGv);} b1

try {
    Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

    Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CFB/PRCS7padding", "BC");
    SecureRandom random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); random.nextBytes(new byte[16]);
    IvParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(new byte[16]);
    SecretKeySpec scrkey = new SecretKeySpec(keysTemp[1], "AES"); b2

    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, scrkey, ivSpec);
    CipherOutputStream outputFile = new CipherOutputStream(
        new FileOutputStream(outfile), cipher);
    FileInputStream inputFile = new FileInputStream(infile); b3
    int i; byte[] b = new byte[1024];
    while((i=inputFile.read(b))!=-1) {
        outputFile.write(b, 0, i);
    }
    inputFile.close();outputFile.close();
}
```

Figura 2 - Trecho de código ligado ao algoritmo *Encrypt*.

4.2. Algoritmos *Extract* e *Decrypt*.

O modelo proposto neste trabalho indica que é pré-requisito para execução do algoritmo *Extract* a utilização de certificado digital válido, fornecendo à PKG dados necessários para autenticação do usuário, bem como permitir a geração da chave privada com base no *email*. No ambiente remoto em que a PKG está hospedada, o repositório das ACs utilizado é próprio, ignorando a variável “trustStore” atribuída pelo sistema operacional

no momento em que a Java Virtual Machine (JVM) é carregada. Isso permite que se façam customizações na solução no que tange ao perímetro de atuação da AC e do sistema como um todo, melhor adaptando-se ao cenário.

Na máquina do usuário Destinatário, o software irá considerar apenas aqueles certificados em que há acesso à respectiva chave privada, possibilitando o envio de informações assinadas digitalmente para a PKG, garantindo assim a posse do email utilizado para autenticação do usuário. Todas as informações de verificação são enviadas em uma mensagem no formato JSON para a entidade remota através de uma chamada REST. Nessa mensagem, conforme na Figura 3, o software apresentará à PKG: qual a versão utilizada, recuperada da propriedade *IBE_SYSTEM* (b1); o *userId* utilizado para recuperar a chave (b2); o valor hash assinado, que permitirá a verificação da assinatura da requisição (b3) e o certificado do usuário para validação (b4).

```
{
  b1-- "PKGv": "1",
  b2-- "userID": "paulo.renato@gmail.com",
  b3-- "verification": "fsmDWUpJINQqG...",
  b4-- "x509cert": "LS0tLS1CRUdJTjBDR..."
}
```

Figura 3 – Dados enviados pelo algoritmo extract na requisição web.

Para retornar a informação, a PKG irá executar os processos necessários para garantir a origem da requisição, assegurando que o Destinatário é realmente o proprietário do email. O certificado enviado no formato *base64* permite que o software acesse a chave pública para validação da assinatura, bem como detectar a cadeia de confiança e lista de revogação (quando aplicável) associados ao certificado. Somente após essa verificação a PKG irá retornar à aplicação os dados referentes à chave privada do Destinatário, concluindo o processo do algoritmo de *Extract*.

Nesse momento, o software terá acesso a todos os dados necessários para executar o algoritmo *Decrypt*, fazendo a transposição dos fatores e encontrando o valor que irá permitir a recuperação da chave simétrica utilizada na criptografia dos dados. Como o Destinatário realizou a decriptografia do arquivo com sua chave privada, é possível afirmar que ele era parte autorizada para acesso à informação original.

4.3. Métodos disponíveis na PKG.

A PKG está envolvida em todos os processos e ações tomadas pelos algoritmos descritos no protocolo criptográfico, sendo assim parte fundamental para o funcionamento da estrutura de segurança proposta. Por ser hospedada em um ambiente remoto, da mesma forma que limita a solução à necessidade de conexão web, permite que se crie uma estrutura capaz de suportar as características de confidencialidade. A PKG proporciona aos algoritmos a ampliação do campo de distribuição das chaves, ponto crucial ao funcionamento da solução, através de acesso exclusivo a métodos de recuperação da chave pública, também conhecida como propriedade da PKG no modelo [Shamir 1985], e da porção privada da referida entidade e do Destinatário. A utilização de um ou mais desses métodos pelos algoritmos viabiliza a criação de um fluxo de trabalho na web em que a troca de chaves é viável e de forma segura.

Importante ressaltar que não há como continuar as operações do sistema sem que os algoritmos tenham acesso aos métodos disponibilizados pela PKG. Em outras palavras, qualquer indisponibilidade nesse componente também irá impactar o ambiente local dos usuários. No caso de comprometimento de chave mestra, a versão relacionada ao mesmo grupo criptográfico deve ser anulada no sistema, impedindo o uso da mesma pelo algoritmo *Encrypt*.

5. Ambiente de testes.

Buscando um método para verificar a implementação, foi elaborada uma estrutura computacional que permitiu a criação de um ambiente capaz de suportar a execução de um plano de testes, necessário para a coleta de dados para utilização no processo de avaliação final da solução proposta. Os testes foram executados em uma máquina virtual, criada com a ferramenta VirtualBox da Oracle (versão 5.0.10), em sistema operacional Windows 10. Na máquina virtual foi utilizado o sistema operacional Linux Slackware 14.2 (Kernel 4.4.32-smp), facilitando a criação de scripts de automação, em linguagem bash, que simularam o uso do software proposto e de uma outra ferramenta legada do mercado. O recurso virtual disponibilizado foi de um processador de núcleo simples e 1 *gigabyte* de memória RAM, enquanto a máquina física estava apoiada em um processador Intel Core i5 de 2.5 GHz e 8 *gigabyte* de memória. Para facilitar a análise de desempenho das operações, foi estipulado, no plano de testes, o uso de três tamanhos de arquivos, limitando o volume de dados em pequeno, médio e grande, representados por 1, 10 e 100 MB.

Respeitando as restrições da implementação e visando uma simulação fiel dos processos, o componente PKG foi hospedado em hardware remoto disponibilizado pelo provedor Locaweb, por intermédio do serviço na nuvem denominado Jelastic⁷. Por ser provisionada por um PSN, não há acesso detalhado às informações acerca do hardware físico ou da estrutura de rede utilizada para hospedar a máquina virtual, apenas uma visão geral de consumo dos recursos, como 14% de espaço em disco, picos de 35% de uso de CPU e 40 % de memória RAM. O servidor de aplicação Apache Tomcat 8, inicializado com *Java Development Kit 8* (JDK), forneceu suporte necessário para criação do serviço responsável por receber e responder às chamadas REST e fetuadas pelos usuários.

A avaliação foi estruturada em 2 cenários: um simulando o uso do software proposto, através de um pacote Java construído especificamente para isso, e outro utilizando a ferramenta de mercado denominada OpenSSL, permitindo assim uma análise comparativa quanto ao tempo de resposta das operações, fator utilizado como referência ao longo dos processos. O desempenho dos softwares está diretamente ligado às reações humanas e pode caracterizar uma dada solução como insuficiente frente às necessidades dos usuários, justificando a baixa utilização da ferramenta no mercado. Por isso, é desejável que os tempos de resposta ao longo dos testes não extrapolem o limite dos 10 segundos, marca que corresponde a um índice aceitável de desempenho e que não frustra a experiência do usuário [Nielsen 1940]. As referências do estudo apresentado por Nielsen foram utilizadas em todas as etapas relacionadas ao projeto piloto, seja na etapa de codificação, elaboração e execução dos planos de testes, bem como avaliação das respostas de desempenho.

⁷ <http://www.jelastic.com>

Tabela 1 - Testes para cálculo do tamanho da amostra do processo de criptografia (n=32)

	Software IBE			OpenSSL		
	1MB	10MB	100MB	1MB	10MB	100MB
\bar{x}	516 ms	765 ms	3507 ms	72 ms	170 ms	3189 ms
s	72 ms	95 ms	571 ms	18 ms	123 ms	979 ms
n	790	1379	49945	48	2302	146980

Tomando como base as regras e cálculos de inferência estatística descritos por [Bornia et al 2010], preliminarmente foram executadas 32 rodadas em cada um dos cenários possíveis. A partir desses testes iniciais foi possível apontar o tamanho da amostra necessária para assegurar 95% no grau confiança dos resultados com, no máximo, 5 pontos de erro na equação $n = (Zg.S/E)^2$. A estrutura de apresentação das informações utilizada é simples, porém para facilitar a identificação e visualização dos dados, a solução projetada neste documento está nominada como Software IBE, enquanto OpenSSL foi mantido. As Tabelas 1 e 2 descrevem os valores obtidos nas rodadas preliminares, sendo \bar{x} a média, s o desvio padrão amostral e n o tamanho de amostra necessária para se atingir o nível de confiança estimado.

Na avaliação foram considerados apenas números inteiros, arredondando para cima os valores fracionados no cálculo final dos itens. Na Tabela 1 são apresentados aqueles dados referentes aos testes de execução dos processos de criptografia dos arquivos de 1, 10 e 100 MB no ambiente de teste descrito. A Tabela 2 indica os dados preliminares obtidos após a decriptografia de cada um daqueles arquivos logo após serem criptografados.

Tabela 2 - Testes para cálculo do tamanho da amostra do processo de decriptografia (n=32)

	Software IBE			OpenSSL		
	1MB	10MB	100MB	1MB	10MB	100MB
\bar{x}	488 ms	762 ms	3325 ms	46 ms	245 ms	2520 ms
s	85 ms	83 ms	321 ms	17 ms	212 ms	321 ms
n	1107	1058	15815	42	6885	15815

Os testes que simularam a utilização do OpenSSL foram todos offline, uma vez que utiliza somente dados de acesso local para execução das operações. Já o Software IBE apresenta dependência de conexão com a entidade externa, a PKG, sendo o principal fator de diferenciação entre os ambientes, pois é preciso estabelecer contato com essa para recuperação das chaves necessárias à conclusão dos processos de criptografia e decriptografia dos arquivos. No entanto, como objetivo de avaliar somente o desempenho de processamento local, é importante ressaltar que os tempos exigidos para essa comunicação não foram considerados nos testes.

A técnica de automação dos testes criou um fluxo de trabalho de modo que a etapa de criptografia fornecesse o arquivo necessário para execução da etapa de decriptografia. Dessa forma, a cada ciclo disparado eram coletados dados de criptografia e decriptografia,

inicialmente do pacote Java e posteriormente do software OpenSSL. Mais informações a cerca do script de automatização podem ser consultados no anexo a este documento.

6. Resultados

São apresentados, nesta seção, os dados coletados após a conclusão dos testes, permitindo uma análise mais objetiva acerca do nível de satisfação de uso que a solução é capaz de proporcionar, enquanto responde às demandas de confiabilidade dos arquivos compartilhados na nuvem, utilizando integração entre os esquemas IBE e ICP de proteção.

As médias obtidas na simulação dos processos de criptografia indicaram que o Software IBE exige aproximadamente 85% a mais de tempo de processamento para criptografar o arquivo de 1 MB, enquanto para finalizar a mesma operação com arquivos de 10 MB e 100 MB foram necessários em torno de 82% e 8%, respectivamente. Os detalhes dos tempos de resposta obtidos nos testes de criptografia estão disponíveis na Tabela3.

Tabela 3 - Resultados obtidos nos testes de criptografia dos arquivos.

Tamanho dos arquivos	Software IBE			OpenSSL		
	Média	Intervalo de conf.		Média	Intervalo de conf.	
		Lim. Min.	Lim. Sup.		Lim. Min.	Lim. Sup.
1 MB	460 ms	456 ms	464 ms	69 ms	63 ms	75 ms
10 MB	680 ms	676 ms	684 ms	118 ms	115 ms	121 ms
100 MB	3470 ms	3465 ms	3473 ms	3201 ms	3197 ms	3205 ms

Os valores obtidos na execução dos processos de decriptografia, descritos na Tabela 4, apontaram para conclusão na mesma direção, demonstrando que o Software IBE demanda mais tempo de processamento do que o exigido pelo OpenSSL, não importando o tamanho do arquivo. A diferença de resposta é de 90% acima do tempo necessário para decriptografar arquivo de 1 MB, bem como 28% e 23% para processar os arquivos de 10 MB e 100 MB, respectivamente.

Tabela 4 - Resultados obtidos nos testes de decriptografia dos arquivos.

Tamanho dos arquivos	Software IBE			OpenSSL		
	Média	Intervalo de conf.		Média	Intervalo de conf.	
		Lim. Min.	Lim. Sup.		Lim. Min.	Lim. Sup.
1 MB	448 ms	445 ms	451 ms	46 ms	40 ms	52 ms
10 MB	683 ms	679 ms	687 ms	487 ms	482 ms	492 ms
100 MB	3845 ms	3839 ms	3851 ms	2601 ms	2599 ms	2603 ms

Os resultados permitem afirmar com 95% de confiança que o OpenSSL é mais rápido que o Software IBE no processamento das operações criptográfica com arquivos de 1, 10 e 100MB. Entretanto, o OpenSSL demonstrou maior variabilidade nos tempos exigidos frente ao Software IBE, o que ajuda a compreender a aproximação dos tempos

exigidos pelas ferramentas para criptografar e descriptografar arquivos. Em outras palavras, a diferença do tempo necessário para execução das operações entre OpenSSL e Software IBE vai reduzindo conforme o tamanho do arquivo aumenta, como por exemplo nos arquivos de 100MB, sendo 8% para criptografar e 23% para descriptografar. A baixa variabilidade nos tempos de resposta do Software IBE reflete em médias aproximadas de processamento, permitindo avaliações quanto ao grau de ajuste das operações codificadas na ferramenta, além de garantir que há uma resposta linear acerca do custo computacional requerido. Para uma avaliação mais detalhada desse comportamento do OpenSSL, é necessário um estudo complexo da ferramenta, o que foge do objetivo desse projeto.

Em se tratando especificamente do Software IBE, importante ressaltar que os testes avaliaram o desempenho de processamento das operações criptográficas, não considerando o tempo de atraso para busca de informações na PKG em ambiente externo. Ainda que crucial para execução das operações, essa informação está ligada a um fator de alta variabilidade e de difícil controle, uma vez que depende diretamente da velocidade de conexão do usuário e estado da rede, impedindo uma avaliação precisa de todos os cenários possíveis.

Para levantamento de dados que possam ser utilizados como referência, então somente, em uma conexão doméstica de padrão assíncrono, com largura de banda de 1024 Kbps para download e 512 Kbps de upload de dados, o tempo médio nas operações de acesso à chave pública da PKG foi de 1509 milissegundos, enquanto os de recuperação da chave privada do usuário requisitou em média o tempo de 1397 milissegundos. Lembrando que o tamanho do arquivo não afeta no volume de informações negociados com PKG, visto que não há acesso direto por esse componente na descrição geral do modelo proposto neste projeto, por isso variando apenas quanto à operação requisitada. Na Tabela 5 estão descritos os dados consolidados do Software IBE, considerando os tempos médios de resposta da PKG ao longo dos processos de criptografia e descriptografia dos arquivos.

Tabela 5 - Resultados do Software IBE considerando os tempos de comunicação com a PKG.

Tamanho dos arquivos	Criptografia			Descriptografia		
	Média	Intervalo de conf.		Média	Intervalo de conf.	
		Lim. Min.	Lim. Sup.		Lim. Min.	Lim. Sup.
1 MB	1969 ms	1965 ms	1973 ms	1845 ms	1842 ms	1848 ms
10 MB	2189 ms	2185 ms	2193 ms	2080 ms	2076 ms	2084 ms
100 MB	4979 ms	4974 ms	4982 ms	5236 ms	5236 ms	5248 ms

7. Considerações Finais

O resultados dos testes forneceram dados que permitiram afirmar que o OpenSSL é a opção de melhor desempenho na execução das operações de criptografia, não importando o tamanho do arquivo utilizado. Essa informação justifica os motivos pelos quais essa ferramenta é largamente utilizada no mercado, presente em comunicações HTTPS e em diversos outros softwares como estrutura básica para operações de criptografia.

No entanto, é importante ressaltar que o maior tempo de resposta obtido com Software IBE foi de, aproximadamente, 5 segundos, considerando os tempos de comunicação com a PKG. Esse valor é a metade do índice utilizado como referência para detectar o grau de satisfação, conforme descrito por [Nielsen1994]. Isso permite ponderar mais detalhadamente os ganhos tecnológicos da ferramenta, uma vez que é capaz de atender aos requisitos mínimos para se considerar sua usabilidade.

Assim, respondendo ao questionamento que permeou este projeto, comprovou-se a viabilidade de um método de segurança capaz de garantir a confiabilidade dos arquivos na nuvem utilizando os esquemas IBE e ICP de proteção. Afirma-se ainda que o modelo apresentado é capaz de proporcionar uma experiência satisfatória aos usuários, bem como responde às demandas que tratam dos desafios de retenção e gerenciamento do número extensivo de chaves assimétricas, como na estrutura ICP de proteção.

De acordo com os testes, o desempenho apresentado pela solução permite inferências quanto à capacidade de resposta do modelo, competindo com informações atrativas frente à ferramenta legada do mercado. Isso torna viável uma análise quanto à sua aceitação e adaptação ao mercado. Em busca de aperfeiçoamento, é importante o estudo contínuo de associação da proposta em cenários distintos de processamento e compartilhamento de dados, como aqueles voltados aos dispositivos móveis.

8. Referências

- Adams, C. e Lloyd, S. "Understanding pki. Boston", Massachusetts - EUA: Pearson Education, Inc, 2003.
- Bornia, Antonio C., Pedro Alberto Barbeta e Marcelo Menezes Reis. "Estatística para cursos de engenharia e informática." (2010).
- Boneh, D. e Franklin, M. "Identity-based encryption from the weil pairing". SIAM J. of Computing., [S.l.], v. 32, n. 3, p. 586–615, 2003.
- Bouayad, A. et al. "Cloud computing: security challenges". 2012 Colloquium in Information Science and Technology., [S.l.], p. =26–31, Out 2012.
- Diffie, W. e Hellman, M. "New directions in cryptography." IEEE transactions on Information Theory 22.6 (1976): 644-654.
- Júnior, W. D. B. e Terada, R. et al. "An ibe scheme to exchange authenticated secret keys". IACR Cryptology ePrint Archive 2004., [S.l.], p. =71, 2004.
- Kumar, V. e Singh, S. "Secured user's authentication and private data storage- access scheme in cloud computing using elliptic curve cryptography". 2th International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom)., [S.l.], p. 791–795, Mar 2015.
- Lee, B. "Unified public key infrastructure supporting both certificate-based and id-based cryptography". ARES'10 International Conference on Availability, Reliability and Security. [S.l.], p. 54–61, Fev 2010.
- Martin, L. "Introduction to identity-based encryption". Norwood, Massachusetts - EUA: Artech HouseIT, 2008.
- Newcombe, L. "Securing cloud services". Cambridgeshire, UK: IT Governance Publishing, 2012.

- Nielsen, J. Usability engineering. Fremont-CA, EUA: Morgan Kaufmann, 1994.
- NIST. "The nist definition of cloud computing (september 2011)". Disponível em: <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf> . Acesso em: 1 maio 2016.
- Prakash, C. e Dasgupta, S. "Cloud computing security analysis: Challenges and possible solutions." Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT), International Conference on. IEEE, 2016.
- Sharma, R. e Joshi, B. "H-IBE: Hybrid-identity based encryption approach for cloud security with outsourced revocation." Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES), 2016 International Conference on. IEEE, 2016.
- UOL. "Dropbox comemora meio bilhão de usuários". Disponível em: <http://codigofonte.uol.com.br/noticias/dropbox-comemora-meio-bilhao-de-usuarios> . Acesso em: 30 maio 2016.
- Wei, J. e Liu, W. e Hu, X. "Secure data sharing in cloud computing using revocable-storage identity-based encryption". IEEE Transactions on Cloud Computing., [S.l.], p. 1–6, Ago 2013.